

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 4, 30 Апрель

ОБРАЗ ПРИРОДЫ В ТВОРЧЕСТВЕ А.С. ПУШКИНА

Саидова Олима Ботировна

Преподаватель русского языка и литературы Кафедры «Истории и филологических дисциплин» Азиатский Международный Университет Бухара, Узбекистан

Аннотация. Великий русский поэт, Александр Сергеевич Пушкин в своем творчестве не только воспевал человеческие страсти, но и возвышал природу до образа, обладающего собственной жизнью и значением. Тема природы выражалась чаще всего в описании пейзажей. Литератор мастерски подходил к изображению водной стихии, лесных зарисовок, горных ландшафтов и бесконечной дали небосвода.

Ключевые слова: природа, поэт, изображение, стих, поэзии.

A.S PUSHKIN ASARIDA TABIAT OBRAZI.

Annotatsiya. Buyuk rus shoiri Aleksandr Sergeevich Pushkin o'z ijodida nafaqat insoniy ehtirolarni kuylagan, balki tabiatni ham o'z hayoti va mazmuniga ega obrazga ko'targan. Tabiat mavzusi ko'pincha landshaftlarni tasvirlashda ifodalangan. Yozuvchi suv elementi, o'rmon chizmalari, tog' manzaralari va osmonning cheksiz masofasini tasvirlashga mohirona yondashgan.

Kalit so'zlar: tabiat, shoir, obraz, bayt, she'r.

THE IMAGE OF NATURE IN THE WORK OF A.S. PUSHKIN

Annotation. The great Russian poet, Alexander Sergeevich Pushkin, in his work not only sang human passions, but also elevated nature to an image with its own life and meaning. The theme of nature was most often expressed in the description of landscapes. The writer masterfully approached the depiction of the water element, forest sketches, mountain landscapes and the endless distance of the sky.

Key words: nature, poet, image, verse, poetry.

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 4, 30 Апрель

Александр Сергеевич Пушкин, великий русский поэт, в своем творчестве не только воспевал человеческие страсти, но и возвышал природу до образа, обладающего собственной жизнью и значением. Пушкин проникся красотой и гармонией природы, воплотив их в своих произведениях как символы человеческих чувств, мыслей и настроений.

В поэзии Пушкина русская природа представлена в различных состояниях. Она не только является источником для вдохновения, но и помогает поэту наиболее полно выразить свои мысли.

Тема природы выражалась чаще всего в описании пейзажей. Литератор мастерски подходил к изображению водной стихии, лесных зарисовок, горных ландшафтов и бесконечной дали небосвода. Александр Сергеевич выражал восхищение явлениями окружающей среды.

Но такими строками поэт не только описывал внешнюю красоту мира природы, но и выражал внутренние мысли героя произведения. В стихотворении «Зимнее утро» все пробуждается от зимней спячки, замершие реки готовы освободиться ото льда, а сверкающие сосульки начинают таять, призывая весну капелью. Автор проводит параллель между состоянием человеческой души и происходящим. Такие строки вселяют надежду и рисуют позитивный образ.

В произведении «Летний день» образ природы представлен описаниями зеленых лугов, ароматов цветения, лесной прохлады. Эта картина ассоциируется у героя с личным счастьем, которое он переживает в душе. Но больше всего автор любил природу осенью. Она навевала на него чувство меланхолии и будоражила воспоминания. Фразы «унылая пора», «прощальная краса», «свежее дыханье» рисовали перед читателем реалистичную картину, вызывая неподдельные эмоции грусти и ностальгии.

Природа в стихах Пушкина также выполняет роль символа, она становится зеркальным отражением душевных переживаний героя, его эмоций и настроения. В «Евгении Онегине» картины природы служат фоном для описания сюжета произведения. Через проявления окружающей среды автор усиливает эмоциональную составляющую произведения.

Мир родной природы дорог каждому и ассоциируется у него с приятными воспоминаниями детства и юности. Любое проявление окружающей среды, увиденное впервые, порождает изумление и трепет. В

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 4, 30 Апрель

дальнейшем оно уже вызывает эмоции, которые были однажды пережиты. Человек и природа представлены как сообщающийся сосуд, чувства героя находят отражение в окружающем мире.

Для описания природы в стихах Пушкина используется большое количество выразительных приемов, отражающих красоту мира. Эпитетами литератор красочно обрисовывает события, делая их более эмоциональными. Чаще всего это прилагательные: «голубые небеса», «великолепные ковры», «веселый треск».

При помощи метафор, скрытых сравнений, построенных на переносном значении слов, предмет или событие раскрывается с новой стороны. Пример таких выражений – фразы «великолепными коврами, блестя на солнце, снег лежит», «озарена янтарным блеском».

Показать красоту природы в лирике помогает олицетворение, когда неодушевленные предметы наделяются человеческими качествами. Такой прием помогает еще больше объединить понятия и усилить их эмоциональный посыл. Природа в стихах Пушкина описывается фразами «вьюга злилась», «мгла носилась» и другими.

Поэт использует инверсию – прием, когда слова во фразе расположены в обратном порядке: «приятна мне твоя прощальная краса», «люблю я пышное природы увяданье». Такой прием помогает привлечь внимание читателя и подчеркнуть важность произносимых слов.

Отношение к природе и ее описание показаны не только в элегических произведениях, но и в драмах. Так, в «Медном всаднике» читатель наблюдает сцену стихийного бедствия, которое можно назвать бунтом водной стихии, противящейся покорению человеку.

В стихотворении "Зимнее утро" Пушкин описывает зимнюю природу, изображая ее величественную красоту и таинственность. Он использует яркие образы, чтобы передать читателю атмосферу утра, когда "Сияет ясно небо", а "волны света играют на снегу". В этом стихотворении природа олицетворяется как непостижимая сила, внушающая уважение и трепет.

И с такой же точностью достигает результата. Сравним два известных пушкинских стихотворения о зиме:

"Мороз и солнце; день чудесный!

Еще ты дремлешь, друг прелестный –

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 4, 30 Апрель

Пора, красавица, проснись;
Открой сомкнуты негой взоры
Навстречу северной Авроры,
Звездою севера явись!"

В этом стихотворении лексика возвышенная, она помогает передать ослепительную картину солнечного зимнего утра и приподнятое настроение автора. Поэт, как художник яркими красками рисует зиму, ее снежные покровы великолепны:

"Под голубыми небесами
Великолепными коврами,
Блестя на солнце, снег лежит;"
Вот еще одно с детства любимое стихотворение о зиме:
Буря мглою небо кроет,
Вихри снежные крутя;
То, как зверь, она завоет,
То заплачет, как дитя,
То по кровле обветшалой
Вдруг соломой зашумит,
То, как путник запоздалый,
К нам в окошко застучит.

Здесь настроение совсем другое, поэт хочет донести до читателя не описание восхитительного пейзажа, а свое ощущение от снежной вьюги за окном. В отличие от ямба в первом случае, он выбрал хорей - размер народных песен и прибауток. И слова он выбирает более "народные": "лачужка", "старушка". Трудно поверить, что в этот момент Пушкин находился в лачуге. Даже если он остановился в избе, то это, наверняка, была чистая добротная изба. Но эти слова ему нужны для создания особого настроения: оно, вроде бы, грустное из-за зимы и вьюги, но в то же время в нем есть скрытая веселость автора, его ирония, юмор, желание пошутить и улыбнуться,

"Наша ветхая лачужка
И печальна, и темна.
Что же ты, моя старушка,
Приумолкла у окна?"

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 4, 30 Апрель

Потому, когда читатель доходит до слов : "Выпьем с горя; где же кружка? Сердцу будет веселей, -" он понимает, что, собственно, никакого горя и нет. Просто погода такая.

Еще одним примером образности природы в творчестве Пушкина является поэма "Евгений Онегин". Здесь природа становится неотъемлемой частью эмоционального ландшафта произведения. Пушкин описывает ее как отражение внутреннего состояния героев. Например, в начале поэмы природа изображается как спокойная и гармоничная, отражая умиротворенность и апатию главного героя. Однако с развитием сюжета природа начинает меняться, отражая волнение и страсти персонажей.

Таким образом, природа в творчестве Пушкина не только служит фоном для действия, но и выступает как активный участник произведения, обогащая его смыслом и глубиной. Пушкинские образы природы оставляют неизгладимый след в сердцах читателей, заставляя восхищаться и восхвалять красоту и величие окружающего мира.

Большая часть жизни Александра Сергеевича Пушкина прошла в России, и природа родного края послужила источником для вдохновения поэта. Благодаря созерцанию русских пейзажей и эмоциональным переживаниям различных природных явлений литератор создавал поэтические строки, которые были вписаны в золотой фонд отечественной литературы и стали образцом русской словесности. Изображение природы в стихах Пушкина предстает в разных проявлениях и вызывает у автора чувство трепета и восхищения.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Fayzullayeva, N. (2024). FEEL THE FREEDOM IN THE WORKS OF WALT WHITMAN. MODERN SCIENCE AND RESEARCH, 3(3), 330–335. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10814469>

2. Fayzullayeva, N. (2024). WALT WHITMAN WORD ABOUT "A CELEBRATION OF THE HUMAN SPIRIT IN POETRY". MODERN SCIENCE AND RESEARCH, 3(3), 336–341. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10814566>

3. Fayzullayeva, N. (2024). WALT WHITMAN AND HIS POEM ABOUT AMERICA. Modern Science and Research, 3(1), 35–39. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/28918>

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 4, 30 Апрель

4. Fayzullayeva, N. (2024). "AMERICAN DREAM" IN WALT WITHMAN'S POEMS. *Modern Science and Research*, 3(1), 220–224. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/27940>

5. Fayzullayeva, N. S. qizi . (2023). Theoretical Views on the Use of the Term "Concept" in Cognitive Linguistics. *EUROPEAN JOURNAL OF INNOVATION IN NONFORMAL EDUCATION*, 3(5), 27–31. Retrieved from <https://www.inovatus.es/index.php/ejine/article/view/1685>

6. Sur'at qizi Fayzullayeva, N., & Kilicheva, M. R. (2022). UOLT ULTMAN NASRIDA "AMERIKA ORZUSI" KONSEPTI. *INTERNATIONAL CONFERENCE ON LEARNING AND TEACHING*, 1(8), 574-576.

7. Fayzullayeva, N. (2023). THE IMPROVING OF LISTENING SKILL. *Modern Science and Research*, 2(10), 272–276. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/25086>

8. Fayzullayeva, N. (2023). THE CONCEPT OF THE AMERICAN DREAM AND WALT WHITMAN. *Solution of social problems in management and economy*, 2(11), 137-142.

9. Fayzullayeva, N. (2023). THE ROLE OF THE AMERICAN DREAM IN UOLT WILTMAN'S POEMS. *Modern Science and Research*, 2(10), 714–718. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/24676>

10. Fayzullayeva, N. (2023). USAGE OF THE FLORA IN THE EARLY MODERN ENGLISH POETRY. *Modern Science and Research*, 2(9), 36–39. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/24078>

11. Ихтиёровна , К. Г. . (2024). Лингво Культурологические И Лингво Когнитивные Особенности Сказок. *Miasto Przyszłości*, 46, 471–476. Retrieved from <https://miastoprzyszlosci.com.pl/index.php/mp/article/view/2885>

12. Karimova, G. (2024). FANTASY AS A ONE OF THE MOST ESSENTIAL GENRE OF ENGLISH LITERATURE, MOSTLY IN WORKS OF TOLKIEN. *Modern Science and Research*, 3(1), 58–68. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/27836>

13. Ixtiyorovna, K. G. Z. (2023). РАЗВИТИЕ ЛИТЕРАТУРНОЙ КРИТИКИ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ В XX ВЕКЕ.

Ikhtiyorovna, K. G. Z. (2023). HOW TO ENHANCE SPEAKING AND READING SKILLS: STRATEGIES FOR IMPROVING SPEAKING AND READING SKILLS.

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 4, 30 Апрель

14. Karimova Go'zal Ikhtiyorovna. (2023). The 20th Century Saw a Significant Evolution and Expansion of the Fantasy Genre. American Journal of Language, Literacy and Learning in STEM Education (2993-2769), 1(10), 287–292. Retrieved from <https://grnjournal.us/index.php/STEM/article/view/1950>

<https://grnjournal.us/index.php/STEM/article/view/1515>

15. Karimova Go'zal Ikhtiyorovna. (2023). Embracing Technological Changes for a Better Future . American Journal of Language, Literacy and Learning in STEM Education (2993-2769), 1(9), 339–344. Retrieved from <https://grnjournal.us/index.php/STEM/article/view/1510>

16. Orifjonovich, O. A. . (2024). The Importance of Film Annotations in Analyzing Cinema Discourse. EUROPEAN JOURNAL OF INNOVATION IN NONFORMAL EDUCATION, 4(3), 252–257. Retrieved from <https://inovatus.es/index.php/ejine/article/view/2711>

17. Ollomurodov, A. (2024). TRANSLATION FEATURES AND RESEARCH OF METAPHORS IN MODERN LINGUISTICS. MODERN SCIENCE AND RESEARCH, 3(2), 821–828.

18. Orifjonovich, O. A. (2024). ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKDA METAFORALARNING TARJIMA XUSUSIYATLARI VA TADQIQI.

19. Sulaymonovna, Q. N., & Orifjonovich, O. A. (2022). KONSEPTUAL METAFORALARNING LINGVOMADANIY HAMDA KOGNITIV XUSUSIYATLARI VA TIL TARAQQIYOTIDA TUTGAN ORNI. Scientific Impulse, 1(3), 594-600.

20. Orifjonovich, O. A. (2023). INGLIZ VA OZBEK TILIDAGI KONSEPTUAL METAFORALAR TARJIMASINING QIYOSIY TAHLILI.

21. Хасанова Шахноза Баходировна. (2024). ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ ПРОИЗНОШЕНИЮ, ГРАММАТИКЕ, ЛЕКСИКЕ И ПЕРЕВОДУ. МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА, 2(4), 431–440. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10968956>

22. Хасанова, Ш. (2024). PHRASEOLOGICAL UNITS OF THE RUSSIAN LANGUAGE. MODERN SCIENCE AND RESEARCH, 3(4), 128–133. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10936168>

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 4, 30 Апрель

23. Баходировна , Х. Ш. . (2024). Из Истории Изучения Пословиц И Поговорок. *Miasto Przyszłości*, 46, 513–520. Retrieved from <https://miastoprzyszlosci.com.pl/index.php/mp/article/view/2892>

24. Хасанова, Ш. (2024). <https://doi.org/10.5281/zenodo.10651477>. MODERN SCIENCE AND RESEARCH, 3(2), 425–435. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10651477>

25. Xasanova, S. (2024). DIFFERENCE BETWEEN PROVERB AND SAYING. MODERN SCIENCE AND RESEARCH, 3(1), 140–147. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10467418>

26. Xasanova, S., & murodova, D. (2023). REPRESENTATION OF THE SYSTEMIC RELATIONS OF RUSSIAN VOCABULARY IN PROVERBS AND SAYINGS. *Modern Science and Research*, 2(10), 276–280. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/24346>

27. Xasanova, S. (2023). USING EXPRESSIVE VOCABULARY IN RUSSIAN PROVERBS. *Modern Science and Research*, 2(10), 403–408. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/25248>

28. Hasanova, S. (2023). SYSTEM RELATIONS IN THE RUSSIAN LANGUAGE VOCABULARY. *Modern Science and Research*, 2(9), 72–74. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/23900>

29. Баходировна, Х. Ш. (2023). Гендерная Лексика В Русском Языке. *International Journal of Formal Education*, 2(11), 324–331. Retrieved from <http://journals.academiczone.net/index.php/ijfe/article/view/1505>

30. Хасанова Шахноза Баходировна. (2023). РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ СИСТЕМНЫХ ОТНОШЕНИЙ РУССКОЙ ЛЕКСИКИ В ПОСЛОВИЦАХ И ПОГОВОРКАХ. *International journal of education, social science & humanities. finland academic research science publishers*, 11(4), 1220–1226. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7847968>

31. Xasanova, S. (2023). STRUCTURAL – SEMANTIC CHARACTERISTICS OF PROVERBS. *Modern Science and Research*, 2(12), 619–625. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/27109>

32. Nigmatova Gulnoz Khamidovna, & Khasanova Shakhnoza Bakhodirovna. (2022). System Relations in the Vocabulary of the Russian

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 4, 30 Апрель

Language. *Global Scientific Review*, 3, 44–48. Retrieved from <https://www.scienticreview.com/index.php/gsr/article/view/22>

33. Shaxnoza Baxadirovna, X. (2023). PROVERBS IN THE LEXICOGRAPHICAL ASPECT. *International Journal of Formal Education*, 2(12), 429–437. Retrieved from <http://journals.academiczone.net/index.php/ijfe/article/view/1771>

34. Xasanova, S. (2024). DIFFERENCE BETWEEN PROVERB AND SAYING. *Modern Science and Research*, 3(1), 140–147. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/27853>

35. Xasanova, S. (2024). NAMES OF PERSONS IN RUSSIAN, UZBEK PROVERBS AND SAYINGS. *Modern Science and Research*, 3(2), 425–435. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/29049>

36. Хасанова, Ш. Б. (2023). ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЫРАЗИТЕЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ЛЕКСИКИ В РУССКИХ ПОСЛОВИЦАХ. *Modern Science and Research*, 2(10), 403–408. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/25248>

37. Rahmonova, S. (2023). DYNAMICS AND MAIN DIRECTIONS OF SPIRITUAL AND CULTURAL REFORMS IMPLEMENTED IN UZBEKISTAN. *Modern Science and Research*, 2(10), 850-854

38. Shuhrat kizi, R. S. . (2023). The Development of Spiritual and Cultural Reforms in the Development Strategy of New Uzbekistan. *International Journal of Culture and Modernity*, 32, 61–66Rahmonova, S. (2023).

39. YUKSAK MA'NAVİYATLÍ AVLOD-UCHINCHÍ RENESSANS BUNYODKORLARÍ. *Наука и технология в современном мире*, 2(3), 76-79.

40. Rahmonova, S. (2023). YANGI O 'ZBEKISTONDA MA'NAVİY-MADANIY ISLOHOTLAR. *Current approaches and new research in modern sciences*, 2(10), 40-43.

41. Rahmonova Sanoat Shuhrat kizi. (2024). HARMONY OF EDUCATION AND TRAINING. МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА, 2(4), 366–375. извлечено от <https://universalpublishings.com/index.php/mpttp/article/view/5154>.

42. Rahmonova, S. (2024). THE REFORMS IMPLEMENTED IN NEW UZBEKISTAN ARE THE FOUNDATION OF THE THIRD RENAISSANCE.

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 4, 30 Апрель

MODERN SCIENCE AND RESEARCH, 3(4), 394–399.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10969679>

43. Murodova, D. (2023). MATERNAL IMAGE IN MODERN UZBEK PROSE. *Modern Science and Research*, 2(12), 654-658.

44. Arabovna, M. D. (2023). MATERNAL IMAGE IN MODERN UZBEK PROSE. *International Journal Of Literature And Languages*, 3(12), 28-33.

45. Arabovna, M. D. (2023). THE THEME OF MOTHERHOOD IN “WOMEN'S PROSE” BY MASHA TRAUB. *International Journal Of Literature And Languages*, 3(12), 34-38.

46. Murodova, D. (2024). MATERNAL IMAGE IN “WOMEN’S PROSE” BY MASHA TRAUB. *Modern Science and Research*, 3(1), 157–163. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/27859>

47. Муродова, Д. А. (2023). ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ГЕРОИ В СОВРЕМЕННОЙ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ.

48. Murodova, D. (2023). FICTIONAL HEROES IN MODERN RUSSIAN LITERATURE. *Modern Science and Research*, 2(9), 112–114. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/23907>

49. Vahobovna, S. G. (2024). Canada during the world economic crisis of 1929-1933. TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIIY JURNALI, 4(4), 48-54.

50. Srojjeva, G. . (2024). ATTENTION PAID TO PRESCHOOL EDUCATIONAL INSTITUTIONS IN NEW UZBEKISTAN. *Modern Science and Research*, 3(2), 258–266. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/30750>

51. Srojjeva, G. (2024). THE CANADIAN ECONOMY DURING THE GLOBAL ECONOMIC CRISIS. *Modern Science and Research*, 3(2), 57–63. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/30678>

52. Vahobovna, S. G. . (2024). Role of Preschool Educational Institutions in Education of a Perfect Person. *EUROPEAN JOURNAL OF INNOVATION IN NONFORMAL EDUCATION*, 4(3), 208–214. Retrieved from <https://inovatus.es/index.php/ejine/article/view/2703>

53. Vahobovna, S. G. (2023). QUYI ZARAFSHON VOHASI TURIZM IMKONIYATLARI.

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 4, 30 Апрель

54. Srojjeva, G. . (2024). STRENGTHENING THE MATERIAL AND TECHNICAL BASE OF PRESCHOOL EDUCATION AND TRAINING INSTITUTIONS. *Modern Science and Research*, 3(2), 673–681. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/29450>

55. Srojjeva, G. (2024). INTERNATIONAL COOPERATION IN THE FIELD OF EDUCATION. *Modern Science and Research*, 3(2), 1041–1050. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/29547>

56. Srojjeva , G. . (2024). SOLUTIONS, RESULTS AND PROBLEMS OF REFORMS IN THE FIELD OF EDUCATION. *Modern Science and Research*, 3(1), 782–788.

57. Srojjeva, G. (2024). EFFECTIVE FORMS OF SPIRITUAL AND MORAL EDUCATION AND EDUCATIONAL WORK IN A PRESCHOOL EDUCATIONAL INSTITUTION. *Modern Science and Research*, 3(2), 247–253. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/29010>

58. Vahobovna, S. G. (2021). Khoja Abdulkhaliq Ghijduvani And Its Method. *European Journal of Humanities and Educational Advancements*, 2(10), 39-40.

59. Srojjeva Gulbahor. "CONTINUITY IN EDUCATION-CHIEF MEZON." *Modern Science and Research* 2.12 (2023): 834-839.

60. Srojjeva, G. (2023). LOWER ZARAFSHAN OASIS TOURISM OPPORTUNITIES. *Modern Science and Research*, 2(10), 199–204.

61. Vahobovna, Srojjeva Gulbakhor. "Role of Preschool Educational Institutions in Education of a Perfect Person." *EUROPEAN JOURNAL OF INNOVATION IN NONFORMAL EDUCATION* 4.3 (2024): 208-214.

62. Vahobovna, S. G. (2024). Role of Preschool Educational Institutions in Education of a Perfect Person. *EUROPEAN JOURNAL OF INNOVATION IN NONFORMAL EDUCATION*, 4(3), 208-214.

63. Vahobovna, Srojjeva Gulbakhor. "Canada during the world economic crisis of 1929-1933." *TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY JURNALI* 4.4 (2024): 48-54.